
O‘QUVCHI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ONA TILI DARSLIKLARIDAGI RASMLARNING O‘RNI

*Nusratova Hamida Cho‘liboyevna,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
professori, PhD*

*Rahimjonova Mohinur Bahodir qizi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchi nutqini rivojlantirishda ona tili darsliklaridagi rasmlarning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Rasmlar orqali o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini boyitish, lug‘at zaxirasini kengaytirish, mantiqiy fikrlashini shakllantirish, tasvir asosida hikoya tuzish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, ona tili darsliklaridagi ilustrativ materiallardan samarali foydalanish bo‘yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, rasm, ona tili darsligi, o‘quvchi, lug‘at boyligi, hikoya tuzish, tafakkur, metodika.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa, uning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Nutq inson tafakkurining mahsuli bo‘lib, u orqali fikr ifodalanadi, muloqot amalga oshiriladi va bilim egallanadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish ona tili fanining asosiy maqsadlaridan sanaladi. Shu jarayonda darsliklarda berilgan rasmlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Rasm – bu bolaning idrok etishiga qulay, qiziqarli va samarali vosita bo‘lib, u orqali o‘quvchi predmet, hodisa va voqealarni tasavvur qiladi, kuzatadi, taqqoslaydi va ular haqida fikr yuritadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarda obrazli tafakkur ustun bo‘lgani sababli rasmlar nutqni rivojlantirishda kuchli didaktik vosita hisoblanadi [1, 24-b].

Nutqni rivojlantirish pedagogika va psixologiyaning muhim yo‘nalishlaridan biridir. L.S. Vygotskiy nutq va tafakkur o‘zaro uzviy bog‘liq ekanligini ta’kidlab, bolaning aqliy rivojlanishi nutq orqali namoyon bo‘lishini ko‘rsatgan [2, 86-b]. Shuningdek, A.A. Leontyev nutq faoliyatini insonning asosiy kommunikativ vositasi sifatida baholaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqni rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- lug‘at boyligini oshirish;
- gap tuzish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- izchil bayon qilish malakasini rivojlantirish;
- og‘zaki va yozma nutqni takomillashtirish;
- mustaqil fikrlashni rivojlantirish.

Mazkur vazifalarni bajarishda ko‘rgazmali vositalar, ayniqsa rasmlar katta yordam beradi [3, 41-b].

Ona tili darsliklarida rasmlar matn mazmunini ochib berish, mavzuni tushuntirish va o‘quvchini faol fikrlashga undash maqsadida beriladi. Rasmlar o‘quvchida qiziqish uyg‘otadi, darsga jalb qiladi hamda mavzuni ongli o‘zlashtirishiga xizmat qiladi. Metodist olim K.Qosimova fikricha, rasm asosida suhbat uyushtirish o‘quvchilarning kuzatuvchanligini, so‘z boyligini va bog‘lanishli nutqini rivojlantiradi [4, 58-b].

Rasmlarning didaktik vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Mavzuni tushuntirishni osonlashtiradi.
2. O‘quvchi e’tiborini jamlaydi.
3. Fikrni obrazli qabul qilishga yordam beradi.
4. Mustaqil hikoya tuzishga undaydi.

5. Yangi soʻzlarni oʻrgatadi.

6. Nutqiy faollikni oshiradi.

Masalan, “Bahor fasli”, “Bozor”, “Maktab hovlisi”, “Oilada mehnat” kabi mavzulardagi rasmlar asosida oʻquvchilar voqea-hodisalarni izohlab berishga harakat qiladilar.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari avvalo ogʻzaki nutq orqali oʻz fikrini bayon etishni oʻrganadi. Rasm asosida savol-javob, suhbat, hikoya tuzish, tasvirlash ishlari ogʻzaki nutqni rivojlantiruvchi samarali usullardir. Masalan, oʻqituvchi rasmni koʻrsatib quyidagi savollarni beradi:

- Rasmda kimlar tasvirlangan?
- Ular nima qilmoqda?
- Voqea qayerda boʻlyapti?
- Sen rasimga qanday nom qoʻygan boʻlarding?

Bu savollar oʻquvchini mustaqil fikrlashga, toʻliq gap bilan javob berishga oʻrgatadi. Natijada nutq ravonligi ortadi, talaffuz yaxshilanadi, fikrni mantiqan ifodalash koʻnikmasi shakllanadi [5, 73-b]. Oʻquvchilar rasimga qarab gap tuzadilar, matn yozadilar, hikoya yoki insho yaratadilar. Bu jarayonda ular:

- gaplarni mazmunan bogʻlashni;
- imlo qoidalariga rioya qilishni;
- matn tuzilishini saqlashni;
- fikrni izchil bayon qilishni oʻrganadilar.

Masalan, ketma-ket berilgan rasmlar asosida “Bir kunlik sayohat”, “Daraxt ekish”, “Non qadriga yet” mavzularida hikoya yozdirish mumkin. Bunday topshiriqlar ijodiy fikrlashni ham rivojlantiradi [6, 91-b].

Ona tili darslarida rasmlar bilan ishlashda quyidagi metodik bosqichlarga amal qilish maqsadga muvofiq:

1. Kuzatish bosqichi: oʻquvchilar rasmni diqqat bilan kuzatadi, undagi predmet va holatlarni aniqlaydi.

2. Tahlil bosqichi; rasm mazmuni boʻyicha savollar beriladi, qahramonlar harakati izohlanadi.

3. Nutqiy faoliyat bosqichi; o‘quvchilar rasm asosida gap, matn yoki hikoya tuzadilar.

4. Mustahkamlash bosqichi; yangi so‘zlar bilan gap tuzish, rasmga sarlavha topish, voqeani davom ettirish kabi topshiriqlar bajariladi.

Shu metodik ketma-ketlik dars samaradorligini oshiradi [7, 64-b].

Yangi avlod darsliklarida rangli, mazmunli va interaktiv rasmlar soni ortib bormoqda. Bu esa o‘quvchilarning yosh xususiyatiga mos holda ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq ayrim hollarda rasm mazmunining murakkabligi yoki mavzuga mos emasligi o‘quvchi nutqiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois rasm tanlashda quyidagi talablarga amal qilish lozim: yoshga mos bo‘lishi, aniq va tushunarli bo‘lishi, estetik jihatdan chiroyli bo‘lishi, milliy qadriyatlarni aks ettirishi, nutqiy topshiriq berishga qulay bo‘lishi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili darsliklaridagi rasmlar o‘quvchi nutqini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Rasmlar orqali o‘quvchi so‘z boyligini kengaytiradi, og‘zaki va yozma nutqini takomillashtiradi, mustaqil fikrlashga o‘rganadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinfda obrazli tafakkur yetakchi bo‘lgani sababli rasmlar topshiriqlar yuqori samara beradi. Shuning uchun ona tili darsliklarini yaratishda rasmlarning mazmuni, sifati va metodik imkoniyatlariga alohida e’tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qosimova K., Matchonov S. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2009. – 24-bet.
2. Vygotskiy L.S. Мышление и речь. – Moskva: Pedagogika, 1999. – 86-bet.
3. G‘ulomov A. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2015. – 41-bet.
4. Qosimova K. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2010. – 58-bet.
5. Yo‘ldoshev J. Nutq o‘stirish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2016. – 73-bet.

6. Mirzayev T. Yozma nutqni rivojlantirish usullari. – Toshkent, 2018. – 91-bet.

7. Rasulov R. Ta'limda ko'rgazmalilik tamoyili. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2017. – 64-bet.